

INGLIZ VA O'ZBEK DIPLOMATIK TERMINOLOGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946596>

Nosirova Shoiraxon Ulug'bek qizi

Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Nurmatova Munisxon Mashrabovna

Farg'ona davlat universiteti, Ingliz tili kafedrasi katta o'qituvchisi

Murodova Nazira Ilhomjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, Ingliz tili kafedrasi katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada diplomatik terminlar, ularning o'ziga xos xususiyatlari va ularning ishlatilishi borasida ma'lumotlar yoritilgan. Shuningdek, bir qator diplomatik terminlarning ishlatilish o'rinlari ham alohida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar.

terminologiya, atama, diplomatik atama, bir so'zli atamalar, murakkab atamalar, shartnoma, protokol, congress, elchi.

SPECIAL FEATURES OF ENGLISH AND UZBEK DIPLOMATIC TERMINOLOGY

Abstract.

This article provides some information about the diplomatic terms, their special features and the uses. Furthermore, the places where certain diplomatic words are used are depicted as well.

Key words.

terminology, term, diplomatic term, simple terms, complex diplomatic terms, contract, protocol, congress, ambassador.

Ingliz va o'zbek tillarida siyosiy va diplomatik terminologiyani o'rganish katta lingvistik qiziqish uyg'otadi. So'nggi bir necha asrlar davomida dunyoda globallashuv sur'atlarining kuchayishi bilan dunyoning ko'plab mamlakatlarida muzokaralar paytida o'z pozitsiyasini eng aniq ifoda etish uchun o'z tilining siyosiy va diplomatik terminologiyasini takomillashtirish yoki rivojlantirish zarurati paydo bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan diplomatik va siyosiy leksikonlarda yagona standartlarga eng yaqin bo'lgan variantlar paydo bo'ldi. So'nggi paytlarda sodir

bo'lgan ba'zi voqealarda diplomatiya va xalqaro ishlarni olib borish sohasida ba'zi noxush holatlar kuzatilmoqda. Buning sababi shundaki, diplomatiyaning ko'p qirrali fani lingvodidaktikaning murakkabliklariga duch keladi. Globallashuv jahon hamjamiyatiga ta'sir ko'rsatayotganligi sababli, siyosiy va diplomatik terminologiyani o'rganish tobora o'sib bormoqda. Va hatto o'tkazilgan ko'plab ilmiy ishlar ham diplomatik terminologiyada bir qator muammolarni to'liq hal qilishga yordam bermaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, bundan tashqari, ingliz va fransuz tillaridan tarjimalar yanada rivojlanishi kerak, chunki hozirda juda tor tadqiqot bazasi mavjud.

Ishtirokchilar xalqaro munosabatlarda nutq amaliyotining tartibga soluvchi normalariga rioya qilishlari kerak, chunki ular ma'lum bir mamlakatning xalqaro munosabatlar sohasidagi mavqeyini e'lon qiladi. Bugungi kunga kelib, diplomatik nutqni o'rganish tobora ko'proq qiziqish uyg'otmoqda va uni lingvistik nuqtai nazardan chuqur o'rganish xalqaro miqyosdagi yangi jihatlarni tan olishga imkon beradi. Shuning uchun ham samarali xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, diplomatik nutqning tarjima va lingvistik xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Davlatning tashqi siyosatini amalga oshirish bu diplomatik nutqning eng muhim vazifasidir. Shu bilan birga, u juda xilma-xildir: unda huquqiy nutq, siyosiy nutq, iqtisodiy nutq, harbiy nutq, shuningdek ommaviy axborot vositalarining nutqi ham bo'lishi mumkin. Ta'kidlash joizki, o'zbek tilida diplomatiya leksikasini faol rivojlantirish uchun insonning diplomatiya va tashqi davlat munosabatlari bilan bog'liq aqliy faoliyati natijalarini aniqlash mantiqan to'g'ri keladi. Bugungi kunda

olim va tadqiqotchilar o'zbek tilida diplomatiyaning leksik-semantik va uslubiy birliklarini qayta tahlil qilish tendentsiyasi bo'yicha ko'plab nazariy va ilmiy ishlar olib borayotgani tahsinga sazovordir. Umuman olganda, bunday tirishqoq harakatlar ularni saqlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi va albatta ular o'zbek tilining sofliqi, asl tabiatini tiklash, shuningdek, boshqa tillarning muhim o'rni, leksik birliklarning xususiyatlari, ularning tuzilishi, mazmuni, etimologiyasi va ulardan foydalanishni nazarda tutuvchi ilmiy izlanishlar olib borishni talab etadi.

Venada BMTning diplomatiya va siyosiy leksikonlarni standartlashtirish bo'yicha "diplomatik munosabatlar va immunitet masalalari to'g'risida" konferensiyasida 1961-yil 18-aprelda Vena Konvensiyasi ishlab chiqilganligi ma'lum. 53 moddadan iborat ushbu huquqiy hujjat davlat rahbarlari huzuridagi diplomatik vakolatxonalarining maqomi va vazifalarini belgilaydi.

Diplomatik matnlar turli xil rasmiy xatlar va diplomatik hujjatlar to'plamidir. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish vositasi, davlatning tashqi siyosiy va diplomatik faoliyatining asosiy shakllaridan biri. Davlatlar o'rtasidagi yozishmalar davlat, hukumat rahbari, tashqi ishlar idorasi, turli davlat va jamoat tashkilotlari va muassasalari yoki ularning rahbarlari, diplomatik vakillar va ayrim diplomatlar nomidan amalga oshiriladi. Xatlar, telegrammalar, eslatmalar bo'yicha yozishmalar, shuningdek deklaratsiyalar, chaqiriqlar, axborot agent-larining xabarlari diplomatik yozishmalarning turlari hisoblanadi. Diplomatik matnlar xalqaro hayot va tashqi siyosat, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama munosabatlar masalalarini qamrab oladi. Ushbu hujjatlarni tayyorlash davlat va tegishli muassasalarning diplomatik faoliyatining muhim sohasi hisoblanadi.

Diplomatik akt -bu bir mamlakatning tashqi aloqalar organlari tomonidan boshqa mamlakatning tashqi aloqalar organlariga topshiriladigan yoki yuboriladigan yozma matn.

Eslatma-bir davlatning boshqa davlat hukumatiga rasmiy murojaati; mazmuni jiddiy va zudlik bilan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan hujjat.

Nota-bu huquq yoki da'vo e'lon qilinishi mumkin bo'lgan diplomatik harakat, boshqa hukumatning huquqbuzarliklariga qarshi norozilik. Eslatmalar, boshqa rasmiy diplomatik hujjatlar singari, to'g'ridan-to'g'ri rozilik yoki norozilikni o'z ichiga olmaydi, lekin shunday ma'lumotni o'z ichiga olishi mumkin. Ammo bu holatda ham ular ma'lum bir huquqiy ahamiyatga ega: ma'lum bir formulada eslatmada ko'rsatilgan fakt rasmiy nuqtani ifodalaydi bu hukumatning ko'rinishi. Eslatma mazmuni qisqa, keraksiz iboralarsiz, diqqat bilan tahrirlangan bo'lishi kerak. Har qanday diplomatik hujjatni tayyorlash uchun maxsus protokol mavjud. Bu qabul qiluvchiga yozma hurmatning ifodasi. Qoida tariqasida, diplomatik hujjat qabul qilingan ijtimoiy iltifot bilan boshlanadi va tugaydi. Nutq odob-axloq qoidalari biznes yozishmalarida muhim ahamiyatga ega. Yaxshi yozilgan xatlar jo'natuvchida ijobiy taassurot qoldiradi. Ushbu matnlarning tabiati va rivojlanishi ikki yo'nalishda- tarixiy va uslubiy jihatdan o'rganiladi. Tarixiy-uslubiy yo'nalishda nafaqat nutq vositalarining mazmuni, balki ularning turli xil matn turlarida foydalanish qonuni ham o'rganiladi.

Diplomatik matn ko'laminin kengligi va xilma-xilligi tufayli uning mazmuni ham xilma-xildir. Ular leksik-frazeologik va grammatik vositalarni tanlash va ishlatishda bir-biridan farq qiladi.

Diplomatik matnlarning har biri ijtimoiy hayotning u yoki bu sohasiga xizmat qilishi va amaliy inson faoliyatining ma'lum bir sohasiga tegishli ekanligi bilan

ajralib turadi. Shuning uchun ular nutq faoliyatining ma'lum bir sohasi bilan bog'liq.

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra (N. V. Podolskaya, A. V. Superanskaya, G. P. nemis, N. V. Vasileva, V. P. Danilenko, V. M. Gryaznova, T. L. Kandelaki va boshqalar), hozirgi zamon terminologiyasi sun'iy ravishda shakllangan leksik qatlam bo'lib, uning har bir birligi foydalanish uchun ma'lum cheklovlarga va mavjudligi va rivojlanishi uchun ma'lum shart-sharoitlarga ega.

Shuni ta'kidlash kerakki, diplomatik atamalar asosan lotin, ingliz, frantsuz tillarida yaratilgan yoki Ingliz va frantsuz tillari orqali olingan. Inson ta'sirisiz alohida mavjud narsalardan farqli o'laroq, fan predmeti uni biladigan subyekt tomonidan davrning nazariy bilimlari nuqtai nazaridan shakllanadi, shuning uchun masalaning nazariy o'tmishiga murojaat qilish dolzarbdir. Sovet davridan keyingi davrda terminologiya sohasidagi nazariy tadqiqotlar an'anaviy ravishda A. A. Reformatskiy, G. O. Vinokur, V. V. Vinogradov, S. G. Barxudarov, O. S. Axmanova, K. A. Levkovskaya, B. N. Golovin, V. P. Danilenko, V. M. Leychik nomlari bilan bog'liq bo'lib, terminologiyani amaliy jihatdan ko'rib chiqish esa E. K. Drezena, D. S. Lotte, S.A. Chaplygina, S. I. Korshunova, T. L. Kandelaki, V. I. Siforova, V. S. Kulebakina, Ya.A. Klimovitskiy nomlari bilan bog'liq.

Atamalar, umumiy adabiy lug'at singari, polisemiya, omonimiya, sinonimiya bilan ajralib turadi, bu ma'lum darajada atamalarning aniqligini cheklaydi. Biroq, shunga o'xshash xususiyatlar bilan bir qatorda sezilarli farq mavjud. Birinchidan, bu atamaning o'ziga xos xususiyati bu nafaqat semantika darajasida, shuningdek terminologiyaning yopiq lug'at kontekstini qamrab olishida sezilarli darajada namoyon bo'ladi.

Semantik nuqtai nazardan "*atama*" tushunchasini aniqlashda tegishli til birliklarining ularning leksik ma'nosiga bog'liqligi, shuningdek, yangi terminologiyalarga xos bo'lgan terminologik foydalanish (alohida so'zlar bilan birga) va iboralar imkoniyati hisobga olinadi.¹²⁷

Yangi atamani yaratishda mavjud til tajribasi asosida zarur ramziy ma'lumotlarni izlash, uni maxsus tilning axborot-terminologik sohasida birlashtirish va ushbu yo'nalishdagi yangi yutuqlarni bashorat qilish amalga oshiriladi. Yangi atamaning semantik aniqligi til belgisi va u tomonidan etkazilgan faktning bir ma'noli nisbatiga asoslanadi, chet tillari apparatini, ayniqsa rivojlangan sanoat bazasiga ega mamlakatlarni jalb qilishning asosliligi paydo bo'ladi. Yangi

¹²⁷ Алексеева, Л. М. Проблемы термина и терминологии [Текст] / Л. М. Алексеева. – Пермь, 1998. – 120 с.

atamaning shakllanishiga yangi fanlar va boshqa yutuqlarning paydo bo'lishi jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan ekstralingvistik omil sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ba'zi hollarda ekstralingvistik omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bu atamani manba tilidan u anglatadigan tushuncha bilan birga o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan:

depository (depozitariy) - BMT huzuridagi xalqaro hujjatlarni saqlash instituti;

persona non grata (persona non grata) - diplomatik darajaga ega bo'lgan, boshqa mamlakatda bo'lgan, ammo shu bilan birga ma'lum sabablarga ko'ra ma'lum bir mamlakatda istalmagan shaxs;

ratification (ratifikatsiya) - majburiy bajarish xususiyatiga ega bo'lgan yuqori darajadagi (Prezident, parlament, Senat) shartnomani (xalqaro) imzolash va qabul qilish;

Convention (Konventsiya) - imzolagan ishtirokchilar va boshqa yangi a'zolar tomonidan uning shartlarini bajarish uchun tuzilgan va majburiy bo'lgan hujjat;

Declaration (deklaratsiya) - imzolagan ishtirokchilar va boshqa yangi a'zolar tomonidan uning shartlari va qoidalari bajarilganda tuzilgan va tavsiya etuvchi xususiyatga ega bo'lgan hujjat;

Coalition (koalitsiya) - ma'lum bir maqsadga erishish uchun siyosiy subyektlarning (guruhlarining) ixtiyoriy birlashmasi (masalan: davlatlar, tashkilotlar, siyosiy partiyalar). Boshqa birlashmalar turlaridan farqli o'laroq, koalitsiyaning har bir a'zosi koalitsiyaning maqsadiga bog'liq bo'lmagan hollarda mustaqil bo'lib qoladi. Maqsadga erishgandan so'ng koalitsiya tarqab ketishi mumkin;

Charge d'affairs (ishonchli vakil) - diplomatik munosabatlar to'g'risidagi 1961-Vena Konventsiyasiga muvofiq diplomatik vakolatxonaning uchinchi toifagamansub rahbari. Ishonchli vakil o'zining shu lavozimga tayinlangani haqidagi Tashqi ishlar vazirligining maktubini mezbon davlat tashqi ishlar vaziriga topshiradi, ya'ni tashqi ishlar vaziri huzurida akkreditatsiya qilinadi. Odatda unga "diplomatik vakil" rangi beriladi;

Insurrection "insurreksiya" - diplomatning o'z vazifalarini bajarishdan bosh tortishi. Diplomatik vakilning vakolatini to'xtatish, bekor qilish asoslaridan biri;

Intervention (intervensiya) - bir yoki bir necha davlatning boshqa bir davlat ichki ishlariga zo'rlik bilan aralashuvi, uning hududiy yaxlitligi yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi qaratilgan harakatlari. Bunday harakatlar BMT Nizomi bilan man qilingan. Harbiy, siyosiy, iqtisodiy intervensiya turlari bo'lishi mumkin. Qurolli intervensiya aggressiya (aggression) sifatida baholanadi;

Exequature (Ekzekvatura) – qabul qiluvchi tomon hukumati chet ellik vakilni konsul sifatida tan olayotganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat.¹²⁸

Amaldagi diplomatik terminologiyani ikki turga bo'lish mumkin:

siyosiy, diplomatik va umumiy huquqiy o'ziga xos talqin berilgan atama va belgilar;

xalqaro huquqiy atamalar.

Birinchi guruhga siyosiy atamalar-*suverenitet (sovereignty)*,

xalqlar va xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi (self-determination of people's and nations), *tinchlik (peace)*, *xavfsizlik (security)*, *urush (war)*, *tajovuz (aggression)*; diplomatik-diplomatik munosabatlar (*diplomatic relations*), diplomatik immunitetlar (*diplomatic immunities*), konsullik okrugi (*consular district*), xalqaro tashkilotlar (*international organizations*); ikkinchi guruh esa xalqaro huquqiy bo'lgan atamalar-*xalqaro huquqiy norma (legal norm)*, *xalqaro huquq manbai (source of law)*, *xalqaro huquqiy shaxs (legal personality)*, *xalqaro huquqiy javobgarlik (legal liability)* va boshqalar kiradi. Ularning xalqaro huquqiy talqini o'zlashtirilgan iboralarini keltirib chiqardi: *davlatlarning suveren tengligi printsiplari (the principle of sovereign equality of States)*, *ahdlashuvchi davlatlar (contracting States)*, *xalqaro xavfsizlik huquqi (international security law)*, *tajovuzni xalqaro jinoyat sifatida belgilash va tajovuz uchun javobgarlik (the definition of aggression as an international crime and responsibility of aggression)*, diplomatik va konsullik huquqi (*diplomatic and consular law*), xalqaro huquqiy norma (*international legal law*) va boshqalar.

Bir atama ichki va xalqaro huquqda noaniq ma'noga ega bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin (masalan, "*shartnoma*" (*contract*) atamasiga turli xil sifat xususiyatlarini berish mumkin, konstitutsiyaviy, mehnat yoki fuqarolik huquqidagi shartnoma, boshqa tomondan - xalqaro huquqdagi shartnoma deyishimiz ham mumkin).

"Sof" xalqaro huquqiy atamalar ro'yxati juda keng. Hozircha biz xalqaro huquqiy tan olish (*legal recognition*), muqobil qoida (*the alternative rule*), shartnoma depozitariysi (*the treaty depositary*), uchinchi davlat (*the Third State*), tinch yo'l bilan o'tish huquqi (*the right of peaceful passage*), eksklyuziv iqtisodiy zona (*the exclusive economic zone*), insoniyatning umumiy merosi (*common heritage of humanity*), xalqaro xarakterdagi jinoyatlar (*crimes of an international nature*), jinoiy ishlarda huquqiy yordam (*legal assistance in criminal case*), mahkumlarni topshirish (*the transfer of convicts*) kabi narsalarni nomlaymiz.

¹²⁸ Shamsimuxamedov, Isroil. Diplomatik terminlar izohli lug'ati [Matn]/ Izohli lug'at.–T.: "Donishmand ziyosi", 2021-yil.–141-bet

Ikkala guruhga tegishli atamalar ko'plab davlatlar konstitutsiyalarida, shu jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyalarida (*xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalari, davlatlararo birlashmalar, ratifikatsiya, ishonch yorliqlari*), ular qonun hujjatlarida va huquqni qo'llash hujjatlarida keng qo'llaniladi. Ushbu jihat xalqaro huquqni o'rganishda, xalqaro shartnomalar bilan tanishishda, ularni talqin qilish va ijro etish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, xalqaro huquqda bir xil diplomatik atama umumiy tushuncha sifatida ham, aniqroq toifaga murojaat qilish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Shunday qilib, "*xalqaro shartnoma*" (*international treaty*) – bu bir xil rasmiy xususiyatlarga ega bo'lgan barcha xalqaro hujjatlar uchun umumlashtiruvchi tushuncha (*shartnoma, bitim, konvensiya, protokol, pakt*), aynan shu ma'noda xalqaro shartnomalar huquqi to'g'risidagi Vena konvensiyasi nomida va xalqaro sohalardan birining nomida qo'llaniladi va bunday aktlarning turlaridan birining nomida (*yadro sinovlarini har tomonlama taqiqlash to'g'risidagi shartnoma, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida fuqarolik va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam to'g'risidagi shartnoma*) qo'llaniladi. "*Xalqaro konferensiya*" (*international conference*) umumiy tushuncha sifatida shu nomga ega bo'lgan ko'p tomonlama uchrashuvlar, va shu o'rinda mitinglar va congress-larni ham o'z ichiga oladi.

Uchinchidan, turli xil hodisalarni belgilash uchun bitta atamadan foydalanish holatlari ma'lum, masalan, "*protokol*" deb nomlanishi mumkin: a) mustaqil shartnoma; b) shartnoma yoki konventsiyaga ilova; v) muayyan rasmiy harakatlar tartibi, (*diplomatic protokol*). Shuningdek, xalqaro huquqiy hujjatlarda va diplomatik hujjatlarda alohida atamalar va iboralarni to'g'ridan-to'g'ri lotin tilida qo'llash haqida gapirish kerak. Bunday atamalarga kelsak, ular derivatsiya orqali yaratilganligini ta'kidlash kerak. Garchi bunday atamalar o'xshash semantikaga ega bo'lgan ishonchli tarjimaga ega bo'lsa-da, ammo xalqaro amaliyotda ular asl nusxada qo'llaniladi. Bunday atamalar: "*jus cogens*" (*umumiy majburiy norma, inkor etilmaydigan qonun*), "*opinio juris*" (*huquqiy fikr, huquqiy norma sifatida tan olingan*), "*pacta sunt servanda*" (*shartnomalar bajarilishi kerak*), "*persona non grata*" (*nomaqbul shaxs*) – diplomatik huquqda).

Bundan tashqari, biz Kongress sozini ham ikki tilda foydalanishi jihatidan ko'rishimiz mumkin. O'zbek tilida Kongress atamasi "turli organ va tuzilmalarining, anjumanlarning nomi" ma'nosida qo'llaniladi. Ingliz tilida esa Kongress deyilganda ba'zi mamlakatlarning parlamentning nomi ma'nosini ham ifodalaydi. AQSh, Kolumbiya, Filippinda ikki palatali parlament nomi bo'lsa, Ispaniyada

Kongress parlamentning quyi palatasi nomi sifatida qoʻllanadi. Fransiyada *Kongress* Prezident tomonidan chaqiriladi.

Elchi soʻzining ishlatilishidagi asosiy farqi ham ingliz tilidan farqli ravishda, oʻzbek tili xalq diplomatiyasida “elchilik”, “sovchilik”, “qulchilik” maʼnolarini ifodalashi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Астафурова, Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации [Текст] / Т.Н Астафурова. – Волгоград, 1997. – 155 с.
2. Алексеева, Л. М. Проблемы термина и терминообразования [Текст] / Л. М. Алексеева. – Пермь, 1998. – 120 с.
3. Памухина, Л.Г. Английский язык для делового общения [Текст] / Л.Г. Памухина – М.: ГИС, 2006. – 440 с.
4. Shamsimuxamedov, Isroil. Diplomantik terminlar izohli lugʻati [Matn]/ Izohli lugʻat. T.:“Donishmand ziyosi”, 2021-yil.-141-bet